

महात्मा गांधी की राष्ट्रीय आंदोलन में भूमिका

Role of Mahatma Gandhi in National Movement

Paper Id : 20358 Submission Date : 2025-06-03 Acceptance Date : 2025-06-18 Publication Date : 2025-06-21
This is an open-access research paper/article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

DOI:10.5281/zenodo.16321298

For verification of this paper, please visit on <http://www.socialresearchfoundation.com/innovation.php#8>

दीप्ति चतुर्वेदी

सह आचार्य
राजनीति विज्ञान
राजकीय बांगड़ स्नातकोत्तर
महाविद्यालय
पाली, राजस्थान, भारत

सारांश

दक्षिण अफ्रीका में दो दशक तक रहने के बाद 09 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी भारत वापस आए। महात्मा गांधी एक वकील के रूप में गए थे और बाद में वह उस क्षेत्र के भारतीय समुदाय के नेता बन गए। दक्षिण अफ्रीका में बिताए गए 21 वर्षों ने गांधीजी को एक साधारण वकील से प्रभावशाली नेता बना दिया। यही उन्होंने सत्याग्रह, अहिंसा के सिद्धांतों को विकसित किया जिन्हें बाद में उन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए उपयोग किया। उनका दक्षिण अफ्रीका का अनुभव भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की नींव बना। दक्षिण अफ्रीका से लौटकर महात्मा गांधी ने गोपाल कृष्ण गोखले के विचारों उनके शान्तिपूर्ण और अहिंसक तरीकों से प्रभावित होकर उन्हें अपना राजनीतिक गुरु बनाया। गोपाल कृष्ण गोखले, सर फिरोजशाह मेहता के निधन और सुरेंद्रनाथ बनर्जी और विपिन चंद्र पाल जैसे नेताओं के राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने की शिथिलता के कारण महात्मा गांधी को भारत में प्रथम श्रेणी का नेता बनने का अवसर मिला। इसी दौरान उन्होंने 1917-18 के बीच चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह और अहमदाबाद मिल हड़ताल जैसे आंदोलनों का नेतृत्व किया। उन्होंने अहमदाबाद जेल के पास साबरमती नामक स्थान पर अपना आश्रम बनाया। सन् 1920 में बाल गंगाधर तिलक के देहावसान के बाद महात्मा गांधी देश के सर्वमान्य नेता बन गए।

सारांश का अंग्रेजी अनुवाद

Mahatma Gandhi returned to India on 09 January 1915 after living in South Africa for two decades. Mahatma Gandhi had gone as a lawyer and later he became the leader of the Indian community of that region. The 21 years spent in South Africa transformed Gandhiji from an ordinary lawyer to an influential leader. It was here that he developed the principles of Satyagraha, non-violence which he later used for the independence of India. His South African experience became the foundation of the Indian freedom struggle. After returning from South Africa, Mahatma Gandhi was impressed by the ideas of Gopal Krishna Gokhale and his peaceful and non-violent methods and made him his political guru. The death of Gopal Krishna Gokhale, Sir Firozshah Mehta and the laxity of leaders like Surendranath Banerjee and Vipin Chandra Pal in participating in the national movement gave Mahatma Gandhi the opportunity to become a first-class leader in India. During this time he led movements like Champaran Satyagraha, Kheda Satyagraha and Ahmedabad Mill Strike between 1917-18. He built his ashram at a place called Sabarmati near the Ahmedabad jail. After the death of Bal Gangadhar Tilak in 1920, Mahatma Gandhi became the universally accepted leader of the country.

मुख्य शब्द

प्रभावशालीनेता, केसर-ए-हिंद, सत्याग्रह, असहयोग, बहिष्कार, अहिंसावादी, पूर्णस्वराज्य, राष्ट्रीय आंदोलन, सविनय अवज्ञा, दांडी यात्रा, साबरमती आश्रम, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम।

मुख्य शब्द का अंग्रेजी अनुवाद

Influential leaders, Kesar-e-Hind, Satyagraha, Non-cooperation, Boycott, Non-violence, Poorna Swaraj, National Movement, Civil Disobedience, Dandi March, Sabarmati Ashram, Indian freedom struggle.

प्रस्तावना

महात्मा गांधी: सहयोगी से असहयोगी

महात्मा गांधी का ब्रिटिश सरकार के प्रति दृष्टिकोण समय के साथ बदलता गया। प्रारंभ में वे ब्रिटिश शासन के प्रति सहयोगी थे, लेकिन बाद में उन्होंने असहयोग का मार्ग अपनाया। ब्रिटिश सरकार का प्रारंभिक सहयोग उन्होंने 1893 से लेकर 1919 ई. तक किया। महात्मा गांधी ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के अधिकारों के लिए संघर्ष से की थी। उस समय उनका विश्वास ब्रिटिश साम्राज्य के न्याय और नैतिकता पर था। गांधीजी ने प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश सेवा के लिए भारतीयों से सहयोग की अपील की थी। उन्हें विश्वास था कि युद्ध के बाद ब्रिटिश सरकार भारतीयों को स्वस्थ शासन का अधिकार देगी। प्रथम महायुद्ध में ब्रिटिश सरकार को सहयोग करने के बदले में उन्हें 'केसर-ए-हिंद' की उपाधि प्रदान की गई, परंतु उसके बाद राजनीति में कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हुईं जिन्होंने सहयोगी गांधी को ब्रिटिश सरकार के खिलाफ असहयोगी गांधी बना दिया।

अध्ययन का उद्देश्य

इस विषय के अध्ययन का मुख्य उद्देश्य महात्मा गांधी की भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भूमिका का विश्लेषण करना है गांधीजी के नेतृत्व विचारधारा आंदोलन के प्रभावों को समझना इस अध्ययन का मूल लक्ष्य है।

साहित्यावलोकन

महात्मा गांधी भारत के स्वतंत्रता संग्राम के केन्द्रीय स्तंभ थे उन्होंने सत्य, अहिंसा और सविनय अवज्ञा जैसे शांतिपूर्ण उपायों को अपनाकर स्वतंत्रता आंदोलन को जन आंदोलन में परिवर्तित किया। उनके विचारों, आंदोलनों और नेतृत्व पर अनेक विद्वानों इतिहासकार और चिंतकों ने लेखन किया है इस साहित्य समीक्षा का उद्देश्य उन्ही प्रमुख अध्ययन और विचारों का संक्षिप्त विश्लेषण करना है।

मुख्य पाठ

रॉलेट एक्ट (1919 ई.)

रॉलेट एक्ट भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को कुचलने के लिए बनाया गया एक दमनकारी कानून था। इसे ब्रिटिश बैरिस्टर और जज सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में बनी एक समिति की सिफारिश के द्वारा लागू किया गया था। इस एक्ट के द्वारा किसी भी भारतीय को बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद किया जा सकता था। गिरफ्तार व्यक्ति को जमानत का अधिकार भी नहीं था। आरोपियों के खिलाफ गुप्त रूप से मुकदमा चलाया जा सकता था। इस कानून के तहत अपराधी को उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने वाले का नाम जानने का अधिकार भी समाप्त कर दिया गया। पूरे भारत में इस कानून के खिलाफ व्यापक विरोध हुआ। महात्मा गांधी ने इसे नागरिक अधिकारों पर गहरा आघात बताया और इसके खिलाफ सत्याग्रह शुरू किया। ब्रिटिश सरकार को भारतीय जनता के आगे झुकना पड़ा और अंत में इस कानून को वापस लेना पड़ा।

जलियांवाला बाग हत्याकांड (1919 ई.)

जलियांवाला बाग हत्याकांड भारतीय इतिहास की सबसे दर्दनाक घटनाओं में से एक है। लगभग 20 हजार लोग 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर शहर में बैसाखी के दिन जलियांवाला बाग में रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए शांतिपूर्ण सभा के लिए एकत्र हुए थे। पंजाब के गवर्नर माइकल ओ डायर ने इसे ब्रिटिश शासन के खिलाफ षड्यंत्र समझा और बिना किसी चेतावनी के अपनी सेना को गोली चलाने का आदेश दे दिया। जलियांवाला बाग चारों ओर से दीवारों से घिरा था, और वहां से निकलने के लिए सिर्फ एक संकरा रास्ता था। ब्रिटिश सैनिकों ने इस रास्ते को भी घेर लिया और लगभग 10 मिनट तक लगातार गोलियां चलाई, ब्रिटिश सरकार के अनुसार, 379 लोग मारे गए और 1,200 से अधिक घायल हुए। इस घटना के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने 'नाइटहुड' की उपाधि छोड़ दी।

असहयोग आंदोलन (1920-22 ई.)

कांग्रेस की नई नीतियों और कार्यक्रमों के संबंध में निर्णय लेने के लिए सितंबर 1920 में कलकत्ता में लाला लाजपतराय की अध्यक्षता में एक अधिवेशन आयोजित किया गया। इसी में महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अहिंसात्मक आंदोलन आरंभ करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। महात्मा गांधी का मानना था कि यदि भारतीय जनता ब्रिटिश सरकार का सहयोग करना बंद कर दे, तो वह अपने आप गिर जाएगी और भारत को स्वराज प्राप्त होगा। ब्रिटिश वस्त्रों, अदालतों, स्कूलों, सरकारी नौकरियों और चुनावों का बहिष्कार करके आन्दोलनकारी यह दिखाना चाहते थे कि भारतीय जनता अंग्रेजों पर निर्भर नहीं है। गांधीजी ने भारतीयों को खादी पहनने, स्थानीय उद्योगों को अपनाने और स्वदेशी वस्त्रों एवं उत्पादों का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया। महात्मा गांधी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत की यह उनके नेतृत्व में होने वाला यह पहला बड़ा जनआंदोलन था।

चोरी-चौराकांड (1922ई.)

जब असहयोग आंदोलन अपने चरम पर था, उसी समय 5 फरवरी 1922 को उत्तरप्रदेश के गोरखपुर में चोरी-चौरा नामक स्थान पर पुलिस और जनता में झड़प हुई और जनता ने पुलिस थाने पर हमला करके 22 पुलिसकर्मियों को मार डाला। इस घटना ने गांधीजी के अहिंसावादी हृदय को तीव्र आघात पहुंचाया। इस घटना से खिन्न होकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया।

पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य (1929 ई.)

दिसंबर 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्णस्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया गया तथा यह निर्णय किया गया कि 26 जनवरी 1930 को पूर्णस्वराज्य दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इस दिन रावी नदी के तट पर लाहौर में कांग्रेस अध्यक्ष पंडित नेहरू ने तिरंगा झंडा फहराकर पूर्णस्वराज्य को कांग्रेस और राष्ट्रीय आंदोलन का लक्ष्य घोषित किया। गांधीजी द्वारा तैयार की गई पूर्ण स्वराज्य शपथ भी सामूहिक रूप से ली गई। कांग्रेस ने आह्वान किया कि 26 जनवरी 1930 स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। यही कारण है कि इस दिन को अविस्मरणीय बनाए रखने के लिए स्वतंत्र भारत में 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया।

कांग्रेस द्वारा पूर्णस्वराज्य का निर्णय और सविनय अवज्ञा आंदोलन (1930-1932 ई.)

1928 में अंग्रेजी सरकार ने भारत के शासन के नियम बनाने के लिए साइमन नामक व्यक्ति के नेतृत्व में एक समिति बनाई जिसमें एक भी भारतीय नहीं था। इससे स्पष्ट हो गया कि अंग्रेज सरकार यह मानने को तैयार नहीं है कि भारत के लोगों को अपने देश का शासन चलाने का अधिकार होना चाहिए। इसीलिए भारत में साइमन जहां-जहां गया वहां उसके विरोध में जुलूस और हड़ताल हुईं और 'साइमन वापस जाओ' का नारा जोरों से गूंजा। 14 से 16 फरवरी 1930 को साबरमती में संपन्न हुई कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक में प्रस्ताव पारित किया गया कि महात्मा गांधी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने के पूर्ण अधिकार दे दिए जाएं। अतः यह पूर्णस्वराज्य का संघर्ष महात्मा गांधी के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ जिसमें नमक कानून का उल्लंघन, सरकारी सेवाओं, अदालतों, शिक्षा केंद्रों और उपाधियों का बहिष्कार, शराब और नशीली वस्तुओं का बहिष्कार, कर अदायगी पर रोक और महिलाओं की आंदोलन में भागीदारी बढ़ाना जैसे कार्यक्रम शामिल थे। ब्रिटिश सरकार ने इस आंदोलन का कठोरता पूर्वक दमन किया।

दांडी यात्रा (1930 ई.)

महात्मा गांधी ने घोषणा की कि वे ब्रिटिश भारत के सर्वाधिक घृणित कानूनों में से एक नमक कानून को तोड़ने के लिए यात्रा का नेतृत्व करेंगे। महात्मा गांधी ने यह निश्चय किया कि वे दांडी समुद्र तट पर सरकार की आज्ञा प्राप्त किए बिना नमक बनाएंगे और नमक कानून का उल्लंघन करेंगे। 12 मार्च 1930 को गांधीजी की ऐतिहासिक दांडी यात्रा प्रारंभ हुई। अपने 78 सहयोगियों को लेकर महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम, अहमदाबाद से सूरत जिले में दांडी नामक स्थान के लिए प्रस्थान किया। 385 किलोमीटर लंबे इस पैदल मार्च में 24 दिन बाद 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर, महात्मा गांधी ने समुद्र तट पर नमक बनाकर सरकार के नमक कानून को तोड़ा। सुभाषचंद्रबोस ने गांधीजी के इस अभियान की तुलना फ्रांस में नेपोलियन के पेरिस अभियान से की।

क्रिप्समिशन (1942 ई.)

ब्रिटिश सरकार ने सर स्ट्रैफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में एक मिशन मार्च 1942 को भारत भेजा। जिसका उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत का राजनीतिक समर्थन प्राप्त करना था। इसने भारतीयों के समक्ष युद्ध के पश्चात लागू किए जाने वाले प्रस्ताव रखे। जिनमें औपनिवेशिक स्वराज्य, संविधान सभा का गठन, प्रांतों को संविधान को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार, रियासतों के संबंध में प्रावधान इत्यादि शामिल थे। मिशन के प्रस्तावों के अनुसार युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन स्टेटस (स्वायत्तता) दिया जाएगा, यानी भारत अपनी सरकार बना सकेगा, लेकिन ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा रहेगा। संविधान बनाने के लिए एक नई सभा का गठन होगा, जिसमें भारतीय सदस्य होंगे। प्रांतीय स्वतंत्रता का अधिकार होगा, यानी कोई भी प्रांत (जैसे बंगाल, पंजाब) चाहें तो भारत से अलग हो सकता है। अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा की जाएगी। युद्ध के दौरान भारत में ब्रिटिश शासन जारी रहेगा और कोई तात्कालिक स्वतंत्रता नहीं दी जाएगी। महात्मा गांधी ने इस प्रस्ताव को 'दिवालियेबैंक के

नाम उत्तरतिथीय' चेक की संज्ञा दी। कांग्रेस ने प्रस्ताव ठुकरा दिया क्योंकि कांग्रेस चाहती थी कि ब्रिटिश तुरंत सत्ता छोड़ें। जिन्ना ने प्रस्ताव को आंशिक रूप से समर्थन दिया क्योंकि इसमें प्रांतीय अलगाव का विकल्प था, जो पाकिस्तान बनाने की उनकी मांग को मजबूती देता था।

अगस्त क्रांति या भारत छोड़ो आंदोलन (1942)

यह महात्मा गांधी के नेतृत्व में अंतिम आंदोलन था जो सन् 1942 में चलाया गया था। जुलाई 1942 में कांग्रेस समिति की वर्धा बैठक में भारत छोड़ो आन्दोलन का प्रस्ताव पारित किया गया। वर्धा प्रस्ताव के अनुसार 7 अगस्त को बंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति का अधिवेशन प्रारंभ हुआ। इस समिति ने पर्याप्त विचार विमर्श के उपरांत भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया। जिसमें कहा गया कि भारत में ब्रिटिश शासन का तत्काल अंत भारत के लिए अत्यंत आवश्यक है।

8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालिया टैंक मैदान (वर्तमान में अगस्त क्रांति मैदान) की आमसभा में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत करते हुए महात्मा गांधी ने 'करो या मरो' का नारा दिया। सन 1942 के इस आंदोलन के दौरान सेना और पुलिस द्वारा 538 बार गोलियां चलाई गईं। लगभग 200 रेलवे स्टेशन नष्ट कर दिए गए। 550 डाकघरों पर हमला हुआ। 35 स्थानों पर तारों टेलीफोन की लाइनों को काटा गया। भारत में ब्रिटिश राज्य के सबसे बड़े विद्रोह का सामना करने के लिए पुलिस राज्य स्थापित कर दिया गया। लगभग एक लाख व्यक्ति गिरफ्तार किए गए। मुस्लिम लीग इस आंदोलन से पूरी तरह से दूर रही। उनका कहना था कि आंदोलन का उद्देश्य भारत में हिंदू साम्राज्य की स्थापना करना है। डॉ.अंबेडकर ने भी आंदोलन का विरोध किया। साम्यवादी दल ने भी इस आंदोलन का विरोध किया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और इंग्लैंड में भी, जनमत भारतीयों के पक्ष में हो गया और अंग्रेजों का अंततः भारत छोड़ना पड़ा।

निष्कर्ष

राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी की भूमिका को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि उन्होंने राष्ट्र को एक नैतिक रीढ़ प्रदान की। हमारे आत्मविश्वास को जगोया और हमें अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाया। गांधीजी ने राष्ट्र में अनुभूति पैदा की, कि हम निशस्त्र हैं, पर शुद्र नहीं हैं, हम शासित हैं पर भाग्य के भरोसे अब नहीं रहेंगे, हम पराधीन हैं पर उस पराधीनता की जंजीरों को तोड़े बिना दम नहीं लेंगे। महात्मा गांधी का दर्शन अहिंसा और सत्य पर आधारित था। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम को केवल राजनीतिक लड़ाई नहीं, बल्कि सामाजिक सुधार का आंदोलन भी बनाया। उन्होंने छुआछूत, जातिवाद और धार्मिक भेदभाव के खिलाफ भी काम किया। 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिली, लेकिन इसके तुरंत बाद 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने उनकी हत्या कर दी। बावजूद इसके, उनके विचार आज भी पूरी दुनिया में शांति और सामाजिक न्याय के स्रोत बने हुए हैं। महात्मा गांधी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महानायक थे। उन्होंने अहिंसा और सत्याग्रह के माध्यम से ब्रिटिश साम्राज्य को हिलाकर रख दिया। उनका नेतृत्व, संघर्ष और त्याग भारत की आजादी का प्रमुख कारण बना

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. भारत का स्वतंत्रता संग्राम-विपिन चंद्र पाल
2. गांधी : भारत से पहले - रामचंद्र गुहा
3. भारतीय समाज और राजनीति में गांधी जी का योगदान -के.एल.शर्मा
4. गांधीजी के भाषण, पत्र और दस्तावेज़
5. <https://www.ebsco.com/research-starters/history/gandhi-leads-noncooperation-movement>
6. <https://www.studentsofhistory.com/gandhi-india>